

Ázsiában kiderült az ég

Kategória: [2018. november](#)

Írta: Serge Halimi

Létezik egy ország, ahol – épp az ellentétéként annak, ami Brazíliában történik – a korábbi konzervatív államelnökök ügyeit vizsgálja a bíróság, és sikkasztásért ítéli őket börtönbüntetésre. Ahol a jobboldal, a szélsőjobb és a különböző fundamentalista protestáns egyházak úgy érzik, Donald Trump cserbenhagyta őket. Ahol messze nem kérdőjeleznek meg egy nukleáris lefegyverzési szerződést – mint Irán esetében, vagy a középtávú rakéta-program-megállapodást, mint Oroszországéban –, hanem ahol az amerikai elnök, úgy tűnik, meg szeretné oldani az elődjei – köztük a Nobel-békedíjas Obama elnök – által meg nem oldott

konfliktust.

Tény, hogy az esemény a Távols-Keleten történik, és túl összetett ahhoz, hogy a jelenleg uralkodó, a primitívségig leegyszerűsített világképünkbe beletuszkolható legyen. Viszont mivel földünk helyzete feszültségektől terhes, a dél-koreai elnök, Mun Dzsein voluntarista és optimista felszólalásának nem lett volna szabad észrevétlenül maradnia. Szeptember 26-án az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlésén bejelentette: „Valami csoda féle történt a Koreai-félszigeten”.

Egy csoda? Mindenesetre egy teljes fordulat következett be.

Még mindenki jól emlékszik az alig egy évvel ezelőtti dühödt tweet-üzenetekre Donald Trump és az észak-koreai elnök között – „a tűz és a düh”, a „nagy nukleáris gomb” stb. Az amerikai ENSZ nagykövet asszony, Nikky Haley épp most vallotta be, hogy 2017. szeptember 2-án, amikor Pekingre akartak nyomást gyakorolni, hogy lépjen fel szomszédja és szövetségese ügyében, megemlítette kínai partnere előtt egy Észak-Korea ellenes amerikai beavatkozás lehetőségét. Ma viszont Donald Trump köszönti az elnök Kim Dzsongun bátorságát, és „barátjának” nevezi. Sőt egy republikánus gyűlésen még azt is bejelentette, hogy „baráti” érzelmeket érez iránta.

A koreaiak, északon és délen is, élvezik és kihasználják a csillagok kedvező állását, hogy gyorsított tempóban haladjanak: a dél-koreai jobboldal teljesen szétesett, míg a phenjani rezsim az ország gazdasági fejlődését helyezi végre előtérbe. Mivel kockázatosnak ítélik meg az Észak-Koreához való közeledést, a Fehér Házra ösztönöz zúdítanak a demokraták és az amerikai média is. Pedig önfényezésére szerint a „megállapodások nagymestere”, Trump elnök – és ezt biztosan nem szívesen ismerné el – ez alkalommal nálánál ravaszabbra bukkant. Mindenesetre, ha az USA vissza akarna térni a „tűzhöz” és a „dühhöz”, akkor a Kínával és Oroszországgal gyorsan romló kapcsolatok következményeként nem valószínű, hogy Moszkva és Peking ezúttal is támogassa Washington.

Ebben az összképben Korea nukleáris lefegyverzése nem válhat a tárgyalások többi pontjának előzetes feltételévé. A főbb tárgyalási pontok: a katonai gyakorlatok felfüggesztése mind a két fél részéről, a gazdasági szankciók megszüntetése és a békeszerződés. Phenjan sosem fog lemondani az életbiztosításáról nagyon komoly garanciák nélkül, hiszen Donald Trump nem örök, és jelenlegi kedvező érzelmei sem biztos, hogy örökre kitartanak... Egy okkal több, ha ellentmondásos is, hogy optimisták legyünk: a közeli hónapokban megoldódik egy háromnegyed évszázada tartó konfliktus.

Fordította: Morva Judit

[usa \(külpolitika\)](#)

-
-
-
-

[geopolitika](#)

[észak-korea](#)

[ázsia](#)

[dél-korea](#)